

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Percepción del Desarrollo Turístico en Gibara

Autores: Adriana Tamayo Leyva, teléfono 54960138, adrianatamayoleyva446@gmail.com

Resumen: El turismo sostenible representa una prioridad para localidades con alto potencial cultural como Gibara, Cuba, destacándose la necesidad de estrategias innovadoras para su desarrollo. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la gestión de la animación y recreación puede mejorar la percepción del desarrollo turístico en Gibara, Cuba. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva y se aplicó una encuesta estructurada a 100 residentes locales, seleccionados mediante muestreo probabilístico con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. La encuesta constó de 17 preguntas distribuidas en cinco secciones que abordaban dimensiones sociales, económicas y turísticas, evaluando aspectos como la actitud hacia los turistas, la infraestructura, el impacto en el empleo, la contribución económica del turismo y la satisfacción general con las actividades recreativas. Los resultados destacaron la importancia de la animación y recreación para fomentar el intercambio cultural y la participación local. A partir de estos hallazgos, se diseñó un plan de acciones con estrategias específicas, tales como rutas turísticas, eventos culturales, talleres de artesanía y actividades recreativas acuáticas. La gestión de la animación y recreación se presenta como una estrategia viable para promover un modelo de turismo sostenible e inclusivo en Gibara, contribuyendo al bienestar socioeconómico de la región y favoreciendo un intercambio cultural enriquecedor entre la comunidad local y los turistas.

Palabras claves: Animación-recreación, Percepción, desarrollo turístico, Turismo sostenible, comunidad local.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

